

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ**Elyorbek Namozov Ihom o'g'li**

Faculty of Medicine, International University of Asia, Uzbekistan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14540897>

Аннотация. Рак мочевого пузыря (РМП) – злокачественное новообразование, развивающееся в слизистой и подслизистой оболочке или стенке органа. На долю заболевания приходится 4-5% от числа всех злокачественных новообразований.

Самый ранний и постоянный признак рака мочевого пузыря — это гематурия, появление крови в моче. В ряде случаев у пациентов наблюдается макрогематурия, когда сгустки крови видны невооруженным взглядом. Такое состояние служит поводом для срочного обращения к врачу и проведения комплексного обследования. Однако нередко у пациентов прежде всего возникает микрогематурия, когда кровь можно выявить только с помощью микроскопа. Поэтому самый простой анализ мочи должен быть обязательным и ежегодным методом обследования всех людей старше 60 лет.

Ключевые слова: признак рака мочевого пузыря, формы рака мочевого пузыря, инвазивные виды рака мочевого пузыря Уротелиальная карцинома, рак мочевого пузыря, гистологический вариант

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FORMS OF BLADDER CANCER

Abstract. Bladder cancer (BC) is a malignant neoplasm that develops in the mucous and submucous membrane or wall of the organ. The disease accounts for 4-5% of all malignant neoplasms.

The earliest and most constant sign of bladder cancer is hematuria, the appearance of blood in the urine. In some cases, patients experience macrohematuria, when blood clots are visible to the naked eye. This condition is a reason for an urgent visit to the doctor and a comprehensive examination. However, patients often first experience microhematuria, when blood can only be detected with a microscope. Therefore, the simplest urine test should be a mandatory and annual examination method for all people over 60 years of age.

Keywords: bladder cancer sign, bladder cancer forms, invasive bladder cancer Urothelial carcinoma, bladder cancer, histological variant.

Рак мочевого пузыря может иметь две формы:

- Папиллярный рак – определяется в виде пальцевидных выпячиваний, которые растут в просвет мочевого пузыря.
- Плоский рак растет вглубь стенки мочевого пузыря.

Рак мочевого пузыря может быть инвазивным и неинвазивным. Если опухоль прорастает эпителий и распространяется в подлежащую соединительную ткань, то такой рак называется инвазивным. Выделяют следующие виды инвазивного рака (на основании гистологического строения):

-Переходноклеточный рак с плоскоклеточной дифференцировкой (такой вид рака часто определяется в почечной лоханке);

-Переходноклеточный рак с железистой дифференцировкой (при гистологическом исследовании определяются железы);

-Микропапиллярный переходноклеточный рак содержит очень мелкие пальцевидные сосочковые выпячивания, обычно высокозлокачественная опухоль;

-Саркоматоидный переходноклеточный рак (карциносаркома) содержит клетки, которые напоминают злокачественную стромальную опухоль – саркому; Агрессивный вид рака, который часто к моменту диагностики уже имеет метастазы в регионарных лимфатических узлах или распространяется в соседние органы;

-Гнёздный вариант, который содержит сгруппированные в гнёзда анапластические незрелые клетки. Этот вид встречается редко и является очень агрессивным;

-Микрокистозный переходноклеточный рак мочевого пузыря– редкий вид, при котором в опухоли содержатся мелкие кисты;

-Лимфоэпителиома-подобный вариант содержит некоторое количество лимфоидной ткани, среди которой обнаруживаются клетки переходноклеточного рака;

-Плазмоцитомоидный и лимфома-подобный варианты по гистологическому строению могут напоминать лимфому или плазмацитому;

-Гигантоклеточный рак мочевого пузыря состоит из очень крупных многоядерных клеток;

-Светлоклеточный переходноклеточный рак построен из клеток с оптически пустой (светлой) цитоплазмой и крупным ядром;

-Липидоклеточный вариант – встречаются клетки, содержащие в цитоплазме капли жира;

-Недифференцированный вариант переходноклеточного рака;

-Переходноклеточный рак с трофобластической дифференцировкой содержит клетки, напоминающие эмбриональные ткани, формирующие плаценту и оболочки эмбриона.

К редким видам злокачественных опухолей мочевого пузыря относят мелкоклеточный рак, лимфому, разные виды сарком.

Симптомы рака мочевого пузыря включают частое болезненное мочеиспускание, затруднение при опорожнении мочевого пузыря. На поздних стадиях к симптомам могут присоединиться слабость, снижение аппетита, потеря веса, нарушения стула, болезненность в животе, отёки ног и половых органов

REFERENCES

1. Saodat, A., Vohid, A., Ravshan, N., & Shamshod, A. (2020). MRI study in patients with idiopathic coxarthrosis of the hip joint. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 410-415.
2. Axmedov, S. J. (2023). EFFECTS OF THE DRUG MILDRONATE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(20), 40-59.
3. Jamshidovich, A. S. (2023). ASCORBIC ACID: ITS ROLE IN IMMUNE SYSTEM, CHRONIC INFLAMMATION DISEASES AND ON THE ANTIOXIDANT EFFECTS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(11), 57-60.
4. Jamshidovich, A. S. (2023). THE ROLE OF THIOTRIAZOLINE IN THE ORGANISM. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 9(5), 152-155.
5. Jamshidovich, A. S. (2023). HEPTRAL IS USED IN LIVER DISEASES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 76-78.
6. Jamshidovich, A. S. (2023). EFFECT OF TIVORTIN ON CARDIOMYOCYTE CELLS AND ITS ROLE IN MYOCARDIAL INFARCTION. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 255-257.
7. Jamshidovich, A. S. (2024). NEUROPROTECTIVE EFFECT OF CITICOLINE. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(1), 1-4.
8. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF TRIMETAZIDINE IN ISCHEMIC CARDIOMYOPATHY. *Journal of new century innovations*, 44(2), 3-8.
9. Jamshidovich, A. S. (2024). ВСЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА ИМУДОН. *TADQIQOTLAR*, 31(2), 39-43.
10. Jamshidovich, A. S. (2024). SPECIFIC FEATURES OF THE EFFECT OF THE HEPARIN DRUG. *TADQIQOTLAR*, 31(2), 34-38.
11. Jamshidovich, A. S. (2024). ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА КЕЙВЕР. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15(3), 137-143.

12. Ilhom o'g'li, E. N. (2024). WAYS TO PREVENT FUTURE CONSEQUENCES OF RECTAL CANCER. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(9), 302-305.
13. Ilhom o'g'li, E. N. PRECANCEROUS DISEASES OF THE STOMACH